

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilah Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Din Anlatımının Semboller Üzerinden Sinemaya Aktarımı: Yeşil Yol Örneği..... 1003**
Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş
- Toksik Liderlik: Scopus Veri Tabanına Dayalı Bir Bibliyometrik Analiz 1008**
Doç. Dr. Ercan Yavuz
Yüksek Lisans Öğrencisi Edanur Varilci
- Türkiye’de Enflasyonun Markov Rejim Değişim Modeli ile Değerlendirilmesi 1020**
Öğr. Gör. Dr. Yaşar Turna
Beyza Yılmaz Sönmez
- Cähiliye’den İslâm’a Hac (Bir İbadetin Geçirdiği Değişim ve Dönüşüm) 1034**
Doç. Dr. Mustafa Necati Barış
- Expat Tasarımcıların Eklektik Yaklaşımları 1044**
Dr. Evrim Kabukcu
- Edib Ahmed Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık İsimli Eserinde Kur’an Âyetlerinden İktibaslar 1053**
Doç. Dr. Faruk Görgülü
- Göçün Moda Hikâyeleri: Masa Mara Koleksiyonları 1069**
Dr. Evrim Kabukcu
- Kuşaklara göre Akademisyenlerin Metaverse Kaygı Düzeyleri..... 1078**
Doç. Dr. Esra Gökçen Kaygısız
Doç. Dr. Mustafa Özkan
- Kentlerde İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Uyum Sağlama Önerileri 1096**
Öğr.Gör.Dr. Nihal Gökçe

- Recent Developments in Central Bank Digital Currency Projects: Quo Vadis?..... 1102
Prof. Dr. Ali Polat
- 6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkisi 1112
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Sührevrdi' de İnsan Tasavvuru..... 1127
Doktora Öğrencisi Sema Güler
- Fuar Organizasyonu Çalışanlarında İş Doyumu: Türkiye ve Almanya'da Çalışanlara
Yönelik Bir Karşılaştırma 1135
Bilim Uzmanı Hasan Kayacık
Doç. Dr. Erkan Taşkiran
- Kamu Sağlık İşletmelerinin Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmaları Üzerine Bir
Değerlendirme 1153
Dr. Emin Kaya
- 6360 Sayılı Kanun'un Süreç Analizi Çerçevesinde Uygulama Evresi..... 1164
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli ve
Akademik Yaşam Doyumlarının İncelenmesi 1172
Psikolog Merve Kalaycı
Dr. Öğr. Üyesi Elvan Kiremitçi Canıöz
- Türk Siyasetinin Parıldayan Yüzü: Nezihe Muhittin 1199
Doç. Dr. Yonca Altındal
- Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri..... 1205
Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli ve Akademik Yaşam Doyumlarının İncelenmesi¹

Psikolog Merve Kalaycı
Balıkesir Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Elvan Kiremitçi Canöz
Balıkesir Üniversitesi

Özet

Üniversite hayatı bireylerin ergenlik döneminden çıktıkları ve genç yetişkinliğe adım attıkları bir evredir. Sorumlulukları artan öğrencilerin sosyal medya kullanımları, iyi oluşları ve akademik yaşam doyumlarının farklılaştığı alan yazında birçok araştırma bulgusu ile görülmektedir. Sosyal medya kullanımının kişide bağımlılık haline gelmesi olumsuz sonuçlara yol açabilmekte, öğrencilerin iyi oluş düzeylerinin ve akademik yaşam doyumlarının azaldığı bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı, beş boyutlu iyi oluş modeli (PERMA) ve akademik yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmaya Balıkesir Üniversitesi'nde okuyan 200 öğrenci katılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları Tutgun-Ünal (2015) tarafından geliştirilen Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği, Butler ve Kern (2015, 2016) tarafından geliştirilen ve Demirci ile arkadaşları (2017) tarafından uyarlaması yapılan PERMA Ölçeği, Nogueira ve arkadaşları (2019) tarafından geliştirilen ve Odacı ile arkadaşları (2021) tarafından uyarlaması yapılan Akademik Yaşam Doyumu Ölçeği ve Demografik Bilgi Formu' dur. Demografik Bilgi Formu' nda katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim, sosyoekonomik düzey, ağırlıklı not ortalaması ve günlük sosyal medya kullanım süreleri gibi kişisel bilgileri sorulmuştur. Korelasyon analizi için Jamovi 2.3.26 uygulaması kullanılırken aracılık analizi için SPSS 22.0 uygulamasında Hayes Proses Makro eklentisinde yer alan Model 4 kullanılmıştır. Araştırma izni Balıkesir Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu' ndan izin alınmıştır. Katılımcılara gönüllü onam formu verilerek kendilerini rahatsız hissettikleri taktirde araştırmayı yarıda bırakabilecekleri bildirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığının iyi oluş ve akademik yaşam doyumları ile arasında negatif yönde anlamlı ilişkisi, akademik yaşam doyumları ile iyi oluş arasında ise pozitif yönde anlamlı ilişkisi olduğu bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin günlük sosyal medya kullanım süreleri incelenmiş, süre ile sosyal medya bağımlılığı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki var iken iyi oluş ile negatif yönde anlamlı ilişkisi olduğu bulunmuştur. Ancak akademik yaşam doyumları ile ilişki bulunamamıştır. Son olarak, öğrencilerin ağırlıklı not ortalamalarının akademik yaşam doyumları ve iyi oluş ile pozitif yönde anlamlı ilişkisi olup sosyal medya bağımlılığı ile anlamlı bir ilişkisi bulunamamıştır. Akademik yaşam doyumlarının sosyal medya bağımlılığı üzerindeki etkisinde iyi oluşun aracı rolüne bakılmış fakat anlamlı bir

¹ **Teşekkür:** Bu süreçte hep yanımda olan ve bana her konuda destek ve yardımda bulunan danışmanım Doktor Öğretim Üyesi Elvan Kiremitçi Canöz'e teşekkür ederim. Sürec içerisinde desteğini gördüğüm Doktor Öğretim Üyesi İnci Şalvarlı Hocama, aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim.

sonuç bulunamamıştır. Elde edilen veriler genç yetişkinlik dönemi hakkında önemli bilgiler vermekte olup gelecek araştırmalar için değerli bulgular sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akademik yaşam doyumu, PERMA, sosyal medya bağımlılığı

Abstract

University life is a stage in which individuals emerge from adolescence and step into young adulthood. It is seen by many research findings in the field summer that the social media usage, well-being and academic life satisfaction of students whose responsibilities are increasing differ. It is known that social media use becoming an addiction in a person can lead to negative consequences, students well-being levels and academic life satisfaction decrease. The aim of this research is to examine the relationship between social media addiction, five-dimensional Deceleration model (PERMA) and academic life satisfaction in university students. 200 students studying at Balıkesir University participated in the research. The data collection tools used in the research are the Social Media Addiction Scale developed by Tutgun-Ünal (2015), the PERMA Scale developed by Butler and Kern (2015, 2016) and adapted by Demirci and his friends (2017), the Academic Life Satisfaction Scale developed by Nogueira and his friends (2019) and adapted by Odaci and his friends (2021) and the Demographic Information Form. In the Demographic Information Form, personal information of the participants such as gender, age, education, socioeconomic level, weighted grade point average and daily social media usage time were asked. Jamovi 2.3.26 application was used for correlation analysis, while Model 4 included in Hayes Processes Macro plugin was used in SPSS 22.0 application for mediation analysis. Research permission Permission has been obtained from the Social and Humanities Research Ethics Committee of Balıkesir University. Participants were given a voluntary consent form and informed that they could interrupt the research if they felt uncomfortable. According to the results of the analysis, it was found that social media addiction has a negative significant relationship between well-being and academic life satisfaction in university students, and a positive significant relationship Dec Decently between academic life satisfaction and well-being. In addition, the daily social media usage time of the students was examined and it was found that there is a positive significant relationship between duration and social media addiction, while there is a negative significant relationship with Deceleration. However, no relationship was found with academic life satisfaction. Finally, students' weighted grade point averages have a positive significant relationship with academic life satisfaction and well-being, and no significant relationship with social media addiction has been found. The role of well-being as a tool in the effect of academic life satisfaction on social media addiction has been examined, but no significant results have been found. The data obtained provide important information about the young adulthood period and provide valuable findings for future research.

Keywords: Academic life satisfaction, PERMA, social media addiction

Not: Bu araştırma yazarlardan Merve Kalaycı' nın lisans bitirme tezinden üretilmiştir.

GİRİŞ

Akademik yaşam doyumu öğrencilerin kampüs hayatında verimli vakit geçirmesini, akademik hayatlarının pozitif yönde ilerleyiş göstermesini, akademik anlamda ilerleyiş gösterirken aynı zamanda sosyal olarak da öğrencilerin kampüs hayatında aktif olmasına bakmaktadır (Odacı, Kaya vd., 2021). Akademik yaşam doyumu kavramını kişinin akademik olarak hedeflerine ve isteklerine ulaşma olarak da ele alabiliriz (Balkıs, 2013). Akademik yaşam doyumu kişinin akademik hedeflerinin etkisi olduğu kadar, öğrencilerin bulunduğu okulun sunduğu imkanlarında doyumu arttırdığı görülmüştür (Kumar ve P.K, 2006). Akademik yaşam doyumu öğrenciler için bu kadar önemli iken günümüzün en çok konuşulan konularından sosyal medya bağımlılığı akademik yaşam doyumunu nasıl etkilediğini araştıran bir makale bulunmamıştır bu sebeple ikisi arasındaki ilişki bu yazıda incelenmiştir. Sosyal medyanın günümüzde kullanım oranı gittikçe yükselmektedir. Gençlerin yoğunluklu olarak kullandığı bazı uygulamalar bulunmaktadır; Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook gibi bu uygulamaların aşırı ve yoğun kullanımı öğrencilerde sosyal medya bağımlılığının olabileceğini düşündürmektedir. Sosyal medya bağımlılığı kişilerde ikili ilişkilere zarar verme, akademik hayatta sıkıntıya uğratma, kişide huzursuzluk endişe gibi duyguları ortaya çıkarabilmekte (Çiftçi, 2018). Bu durumlar göz önüne alındığında sosyal medya bağımlılığının kişilerin hem akademik hem de iyi oluşlarını etkilediği görülmektedir. Fakat daha önce olumsuz duygulara ve olumlu duyguların bazılarını sosyal medyanın ve akademik yaşam doyumunun etkileri incelenmiş iken beş boyutlu iyi oluş modeli (PERMA) ile incelenen bir araştırma bulunmamıştır. Bu sebeple üniversite öğrencilerinin akademik hayatının ve iyi oluşların arasında tam olarak nasıl bir ilişki olduğunu ve sosyal medya bağımlılığının bu sürece nasıl bir etkisi olduğuna bakılarak üniversite öğrencilerinin akademik yaşam doyumunun ve iyilik hallerinin neden azaldığı veya sosyal medya bağımlılığının neden arttığı problemlerine cevap aranacaktır.

Amaç ve Önem

Bu araştırma modeli üniversite öğrencilerinin akademik yaşam doyumu, sosyal medya bağımlılığı ve iyi oluşları arasındaki ilişkiyi açıklamayı amaçlamaktadır. Literatüre bakıldığında akademik yaşam doyumu kavramı akademik başarı (Balkıs, 2013), erteleme ve öz düzenleme başarısızlığı (Balkıs ve Duru, 2016) gibi değişkenlerle çalışılmış olup sosyal medya bağımlılığı ve beş boyutlu iyi oluş modeli (PERMA) ile daha önce çalışılmamıştır. Bu araştırma literatürdeki bu konudaki boşluğu doldurması açısından önemlidir. Literatüre bakıldığında üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığının yalnızlık ve iyi oluş (Erdemir ve Tuncay, 2023), psikolojik iyi oluş (Söner ve Yılmaz, 2018), öznel iyi oluş (Derin, 2013) gibi kavramlarla çalışmasına rağmen Seligman'ın beş boyutlu iyi oluş modeli (PERMA) ile çalışılmış bir araştırmaya rastlanmamıştır. Beş boyutlu iyi oluş modelindeki (PERMA) bu literatür eksiğini tamamlayarak pozitif psikoloji ekolüne katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Günümüzde pozitif psikolojinin öneminin artması ekolün yalnızca kişi bazlı değil aynı zamanda toplum bazlı iyileşme hedeflemesinden, üniversite öğrencilerinde pozitif psikolojinin kurucusu Seligman'ın geliştirdiği PERMA modelinin (Demir ve Türk, 2020) kullanılması daha sonraki pozitif psikoloji üzerine yapılacak çalışmalarda araştırmannın kaynak olarak kullanılma oranını arttırmaktadır.

Kuramsal Çerçeve

1. Akademik Yaşam Doyumu

Akademik yaşam doyumunun operasyonel tanımına baktığımızda kişilerin akademik hayatlarında isteği ve arzuladığı hedeflerine ulaşması aynı zamanda akademik yaşamından tatmin olması olarak tanımlayabiliriz (Kumar ve Dileep, 2006). Kişilerin akademik yaşam doyumlarının yüksek olduğu durumlarda kişilerin akademik başarısının diğerlerine göre daha yüksek olduğu, empati ve öz düzenleme becerisinin de akademik yaşam doyumunu ile pozitif ilişkili olduğu görülmüştür (Kumar ve Dipeer, 2006).

Akademik yaşam doyumunu üniversite öğrencilerinin eğitim dönemi boyunca hem olumlu hem de olumsuz yaşam deneyimlerini, akademik hayata uyum sürecini kapsayan bir durumdur (Urfalıoğlu ve Tunalı, 2023).

Akademik yaşam doyumuna bakıldığında pozitif duygularla pozitif yönde ilişki gösterirken, negatif duygularla negatif yönde bir ilişkisi olduğu belirtilmiştir. Üniversite hayatının verimli geçmesi öğrenciler için önemlidir çünkü bu dönem kişinin üzerine erken yetişkinlik dönemindeki sorumlulukları yüklenmeye başlar, duygusal ve akademik sorunların üstesinden aynı anda gelmeye çalışır ve kişilerin stres düzeyi gitgide artmaya devam eder. Bu sırada öğrencilerin akademik yaşam doyumlarını artırmak içinde çeşitli araştırmalar yapılması gerekirken beraber bunları nelerin etkilediğine de bakılmalıdır (Odacı, vd., 2021). Bu kapsamda akademik yaşam doyumunun yeni bir kavram olması ve bu konuda çok az sayıda araştırma olmasından ötürü, üniversite öğrencilerinin akademik yaşam doyumunun beş boyutlu iyi oluş modeli ile ilişkisi incelenerek kişilerin iyilik hallerinin farklı boyutlarını nasıl etkilediğine bakılıp literatür eksikliğini tamamlamak amaçlanmaktadır.

Akademik yaşam doyumunu ve telefon bağımlılığı üzerine yapılan bir araştırmada telefon bağımlılığının akademik yaşam üzerinde negatif ilişkisi olduğu bulunmuştur (Urfalıoğlu ve Tunalı, 2023). Buradan yola çıkarak sosyal medya bağımlılığı ve akademik yaşam doyumunu arasında da negatif bir ilişki olmasını beklemekteyiz. Akademik yaşam doyumunun akademik başarıya etkileyen en önemli etkenlerden biri olarak söz edilmiştir, başarı arttıkça da akademik hayattan memnuniyet artmıştır ve akademik yaşam doyumunu kişilerin hedeflerinin belirlenmesinde de etken olmuştur (Kumar ve Dileep, P, 2006). Akademik yaşam doyumunun akıllı telefon bağımlılığı üzerindeki etkisi Mısır ve Suudi Arabistan da bulunan üniversite öğrencileri üzerinde incelenmiş sonucunda akıllı telefon bağımlılığının akademik yaşam doyumunu olumsuz etkilediği, bilişsel başarısızlıklar ile pozitif yönde ilişkisi olduğu ve akıllı telefon bağımlılığının ilişkileri olumsuz etkilediği bulunmuştur (Al-Abyadh vd., 2024). Üniversite öğrencilerinde akıllı telefon aracılığı ile kullanılan sosyal medya öğrencilerin günlük yaşamdaki vazgeçilmezlerinden olmuştur bu sebeple ikisi arasındaki ilişkiye baktığımızda Bitlis Eren Üniversitesinde yapılan bir araştırmada sosyal medya kullanımının akıllı telefon bağımlılığını arttırdığı bulunmuştur (Işık ve Kaptangil, 2018). Bu bulgulardan yola çıkarak akıllı telefon bağımlılığının sosyal medya kullanımı ile pozitif ilişkisi olması Al-Abyadh ve arkadaşlarının 2024 de yaptıkları araştırmayla birlikte düşünüldüğünde sosyal medya bağımlılığının da akademik yaşam doyumunu ile negatif yönde ilişkisi olması beklenmektedir.

2. Sosyal Medya Bağımlılığı

Sosyal medya kullanım oranı bugün genç yetişkinlerde %90 oranını bulmaktadır, bu sosyal medya mecraları Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest Tik Tok vb. gibidir. Eğitim düzeyinde sosyal medya kullanımına bakıldığında ise sosyal medya kullanımının üniversite mezunu kişilerde en yüksek oranda olduğu görülmüştür (Perrin, 2015). Bu bulgur sosyal

medya konusunda üniversite öğrencileri üzerinde çeşitli araştırmalar yapılmasına yol açmıştır. Sosyal medya kullanımı ile iletişim çok kolay hale gelse de artan yaygınlığı ve kullanımı sonucu oluşan kişilerarası ilişkide ve sosyal faaliyetlerde olumsuz sonuçlar oluşturduğu belirlenmiştir. Sosyal medya kullanımı anında iletişim sağlasa da yalnızlık, intihar ve kaygı gibi olumsuz zihinsel sağlık sorunlarıyla pozitif ilişkili olduğu keşfedilmiştir (Pellegrino vd., 2022). Sosyal medya bağımlılığını madde bağımlılığı gibi düşünmemek gerekir daha çok kişilerin belli davranışlara bağımlı olması olarak söylenebilir, bu davranışları yapmak kişide zihinsel ve fiziksel sorunlara yol açabilir; sosyal medya bireylerin ilişkilerinin, iş hayatlarının, eğitim faaliyetlerinin önüne geçebilir ve kişi sosyal media da bulunmadığı süre içinde yoksunluk hissedebilir (D'Arienzo vd., 2019). Sosyal medya bağımlılığını genel anlamda bakacak olursak bireyler sosyal medya kullandığında davranışlarını kontrol edemediği, günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmediği veya aksattığından bahsedebiliriz. Sosyal medya bağımlılığında kişiler ilk başta sosyal medyada vakit geçirmek için niyet ettikleri vakitten daha fazla zaman geçirmektedir, kendilerini zihinsel olarak kötü hissettiklerinde sosyal medyaya başvurmaktalardır, kişilere sosyal medya kullanmayacakları söylendiğinde huzursuzlanma, gerilme ve sinirlenme gibi ruh hali değişimleri gözlenmeye başlanmaktadır (Dalvi-Esfahani vd., 2019).

Sosyal medya bağımlılığı ile ilgili çalışmalarda çeşitli alt boyutları olduğundan söz edilmiştir bunlar; göze çarpma, ruh hali değişimi, tolerans, geri çekilme, çatışma ve tekrarlamadı. Sosyal medyanın parçası olan internete baktığımızda kişilerde aşırı zihinsel meşguliyet, internetin yokluğuna dayanamama, bırakma isteği fakat internet üzerine tekrarlanan düşünceler, sürekli daha fazla internette vakit geçirme internet kullanımındaki problemler olarak belirtilmektedir. Sosyal medya bağımlılığını tanımlayacak olursak kişilerin bilişsel, zihinsel, davranışsal, sosyal ve iş hayatında sorunlara yol açan bu süreçte meşguliyet, duygu durum düzenleme, tekrarlamama ve çatışma gibi alt boyutları bulunan psikolojik bir sorundur (Tutgun-Ünal, 2015).

Sosyal medya bağımlılığı ve akademik yaşam doyumu üzerine literatürde bir araştırma bulunmamaktadır fakat sadece yaşam doyumu ile arasında negatif ilişki ($p<.05$) olduğu bulunmuştur (Barakoğlu vd., 2023). Buradan yola çıkarak sosyal medya bağımlılığı ile akademik yaşam doyumu arasındaki ilişkinin bakılması gerektiği literatür eksiği olarak görünmektedir.

Sosyal medya kullanımında sosyal medyada geçirilen süre arttıkça sosyal medya bağımlılığı olma olasılığının arttığı tespit edilmiştir (Özdemir, 2019).

3. Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli (PERMA)

Beş boyutlu iyi oluş modeli (PERMA) olumlu duygular, bağlanma, olumlu ilişkiler, anlam ve başarı boyutlarından oluşmaktadır. PERMA modeli pozitif psikolojinin kurucusu Martin Seligman tarafından geliştirilmiştir. PERMA modelinin diğer iyi oluş modellerinden en önemli farkı iyi oluşu farklı yönleriyle ele alarak kapsamlı bir model ortaya çıkarmasıdır. PERMA modelindeki her bir madde için geçerli olan üç durum vardır. Bunlardan ilki her bir maddenin kendi içinde iyi oluşa katkıda bulunması, ikincisi bir maddeye ulaşmak için diğeri maddeyi aracı olarak kullanmamak ve her bir maddenin hepsinin tek tek ön planda olması, üçüncüsü ise her bir maddenin kendi özerkliğinde tanımlanması ve ölçülmesi (Demirci vd., 2017).

Pozitif psikoloji diğer klinik ve sağlık psikolojisi gibi neyin yanlış olduğuna odaklanamaz o daha çok doğru olanın olumlu olanın ne olduğuna odaklanır. Olumlu duygular, olumlu ilişkiler, olumlu iş hayatı gibi. Pozitif psikoloji ile psikoloji sadece hasta olana yardım etme amaçlı değil aynı zamanda ortalama insanın hayatını daha olumlu nasıl hale getirilir bunu

anlamamıza olanak sağlar. Seligman' a göre pozitif psikolojinin üç temel kaygısı var idi bunlardan ilki; belli sınırlara, ülkeye ve topluma bağlı kalmaksızın olumlu özellikler neler olduğunu anlamak, ikincisi olumlu kişilik özellikleri anlamak (sevgi, şefkat, dürüstlük, kendini kontrol etme, bilgelik vb. gibi), üçüncü ve son olarak ise pozitif psikolojinin merkezlerini (adalet, aile, toplum, takım çalışması, hoşgörü vb.) anlamaktır. Seligman pozitif psikoloji den yola çıkarak PERMA iyi oluş modelini ortaya çıkarmıştır. PERMA modeli iyi oluşun beş bileşenini içerir. İlki olumlu duygular, bireylerin kendilerini olumlu hissettiren her şeyi yapması; seyahat etmek kitap okumak vb. kapsar. Olumlu duygular kişilerin performansını, ilişkilerini, sağlığını pozitif yönde etkiler. İkinci madde bağlanma, bu kavram kişinin o andaki işine duruma bağlanması o anı yaşaması o ana bağlı olması zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız o akışı temsil eder. Üçüncü madde ilişkiler, çevremizdeki kişilerle güçlü ağlar kurarak ilişkilerimizi güçlendirmek sevgi ile temas kurmamızı hedefleyerek iyilik halimizi artırır. Dördüncü madde anlam, bir topluluğa, dini yapılanmaya veya sivil toplum kuruluşuna bağlı olmak yani anlamlı bir oluş içerisinde bulunmayı kapsar ve iyi oluşumunu arttıran bir diğer etkidir. Beşinci ve son madde başarı, bu kavram kişilerin işlerini tamamladıktan sonra ben yaptım iyi yaptım duygusu içine girerek iyi oluşlarının artmasını temsil eder (Kun vd., 2017).

İyi oluş kavramı dünyada gittikçe artmaya ve daha çok değinilmeye başlayan bir kavram olarak göze çarpmaktan. Bunun başlıca sebepleri kişilerdeki iyi oluşun yaşam doyumunu artırmak, mutluluk ve iyimserlik gibi olumlu duygulara yol açması bu konu üzerinde araştırma yapmaya sebep olmuştur. İyi oluş pozitif psikoloji içerisinde değerlendirildiğinde sadece olumsuz durumların yokluğu değil normalin daha iyisi, iyinin daha iyi nasıl olabiliriz bunlara değinmektedir. Seligman'ın PERMA modeli tamda bu iyi oluşun her yönünü ölçmek için yeterli bir araçtır. PERMA modelinde her harfin bir anlamı bulunmaktadır; olumlu duygular (P), bağlanma (E), ilişkiler (R), anlam (M), başarı (A). (Butler ve Kern, 2016).

İyi oluşları, mutluluk düzeyleri yüksek olan kişilere baktığımızda, kariyerlerinde daha üretken oldukları, işlerine daha çok bağlandıklarını görülmektedir. İyi oluş teorisi otantik mutluluk teorisi üzerinden de ele alınmıştır Seligman tarafından ve üç ana unsurdan söz edilmiştir; yaşam doyumunu, anlam ve bağlanma, zevk. Bu kavramların genel iyi oluşu oluşturduğundan bahsedilmektedir (Lambert D'raven ve Pasha-Zaidi, 2016).

4. Alanda Yapılan Araştırmalar

Yaşam doyumunu literatürde, sosyal medya kullanımı ile çalışılmıştır. Bu çalışmada üniversite öğrencileri üzerinde çalışılmış olup sosyal medya kullanımının yaşam doyumunu üzerinde anlamlı ve negatif yönde ilişkisi olduğu saptanmıştır ($r = -.183, p = .000$), aynı çalışmada sosyal medya kullanımının akademik ortalamaya etkisine bakıldığında sosyal medya kullanım süresinin miktarı arttıkça akademik ortalamasının düştüğü yani aralarında negatif anlamlı bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir ($r = -.223, p = .000$) (Yalçın, 2018). Literatürde bazı çalışmalarda sosyal medya ve yaşam doyumunu arasındaki ilişkiye bakıldığında aralarında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Hawi ve Samaha, 2017) (Çayırılı, 2017). Üniversite öğrencileri üzerinde sosyal medya bağımlılığı ve yaşam doyumunu arasındaki ilişkiye bakıldığında zayıf fakat negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur ($r = -.187, p < .05$) (Yesilyurt ve Solpurk Turhan, 2020). Üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ile akademik yaşam doyumunu arasındaki ilişkiyi inceleyen literatür bulunmamaktadır, sosyal medya bağımlılığının yaşam doyumunu kavramı ile olan ilişkisine bakılarak hipotezler oluşturulmuştur.

Yaşam doyumunu ile akademik ortalama arasındaki ilişkiye baktığımızda, öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırmada iki değişken arasında anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur ($p < .001, \eta^2 =$

.21) (Antaramian, 2017). Akademik yaşam doyumu ve akademik başarı arasındaki ilişkiyi direk olarak inceleyen makale bulunmamıştır, bu çalışma literatürdeki bu eksiği de tamamlamayı amaçlamaktadır. Akademik yaşam doyumunun PERMA beş boyutlu iyi oluş modeli ile olan ilişkisine literatürde baktığımızda direk olarak aralarındaki ilişkiyi inceleyen makale bulunmamaktadır. Bu sebeple alt unsurlarından yola çıkarak literatüre baktığımızda pozitif duyguların yaşam doyumunu arttırdığı görülmektedir (Tunç, 2022). İyi oluş pozitif işlevselliği artıran bir kavram olduğundan ve pozitif duygularda yaşam doyumunu arttırdığından, yaşam doyumu ve PERMA iyi oluş modelinin arasında pozitif yönde anlamlı korelasyon olmasını beklemekteyiz (Demirci vd., 2017). PERMA modeline göre geliştirilmiş bir pilot çalışmada perma modeli ile oluşturulmuş psikolojik danışmanın, danışanların iyilik hallerinin arttırdığı gözlemlenmiştir (Demirci, 2021).

PERMA modelindeki faktörlerin yaşam doyumu ve gelişme ile güçlü ilişkisi olduğu bulunmuştur, fiziksel sağlık ile orta büyüklükte ilişkili iken olumsuz duygular ile negatif yönde ilişkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca kişilerin hedefleri, projeleri hakkında hissettikleri anlam duygusu, heyecan hissi ile arasında güçlü bir ilişki olduğu bulunmuştur. PERMA modelinin alt boyutlarının ilişkilerine baktığımızda olumlu duyguların (P) yaşam doyumu ile güçlü ilişkisi olduğu bulunmuştur ($r = .74$) şefkat ile de güçlü bir ilişkisi varken iş performansıyla zayıf bir ilişkisi olduğu görülmektedir. İkinci alt boyutu bağlanmanın (E) işyeri performansı ve şefkatle güçlü ilişkisi olduğu görülmektedir. Modelin üçüncü ilişkiler (R) boyutunun yalnızlık ile negatif yönde yüksel ilişkisi bulunmuştur. Dördüncü alt boyutu anlam (M) değer duygusu ile yüksel ilişki göstermektedir. Beşinci ve PERMA modelinin son alt boyutu başarı (A) öz yeterlilik ve daha az tükenmişlik ile yüksek ilişki göstermektedir (Butler ve Kern, 2016).

Sosyal medya bağımlılığının olumlu duygular ve iyi oluş üzerindeki etkisine literatürde baktığımızda, sosyal medya bağımlılığının iyi oluş ile arasında negatif anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir ($r = -.312, p < .01$), sosyal medya bağımlılığı olumlu duygulardan iyimserlik ($r = -.276, p < .01$), mutluluk ($r = -.249, p < .05$) ve bağlılık ($r = -.115, p < .05$) ile negatif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmekte iken yalnızlık ($r = .171, p < .01$) ile pozitif yönde anlamlı ilişki içinde olduğu bulunmuştur (Erdemir ve Tuncay, 2023). Bu analizlerden yola çıkarak sosyal medya bağımlılığı ve PERMA beş boyutlu iyi oluş modeli arasında da negatif yönde anlamlı ilişki olması beklenmektedir.

5. Araştırmanın Hipotezleri

H1) Üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ile PERMA iyi oluş puanı arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır (Demirci vd., 2017).

H2) Üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ile akademik yaşam doyumu arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır (Kross vd., 2021).

H3) PERMA iyi oluş düzeyi ile akademik yaşam doyumu arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır (Demirci vd., 2017).

H4) Üniversite öğrencilerinde sosyal medya kullanım süresi ile sosyal medya bağımlılığı düzeyi arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır (Aktan, 2018).

H5) Üniversite öğrencilerinde sosyal medya kullanım süresi ile beş boyutlu iyi oluş düzeyi (PERMA) arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır (Aydoğan, 2020).

H6) Üniversite öğrencilerinde sosyal medya kullanım süresi ile akademik yaşam doyumu düzeyi arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır (Dalli, 2014).

H7) Üniversite öğrencilerinde akademik yaşam doyumunun sosyal medya bağımlılığı üzerindeki etkisinde beş boyutlu iyi oluş modelinin (PERMA) aracı rolü vardır (Bilge ve Derin, 2016).

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Şekil 1. Aracılık Analizi Modeli

Katılımcılar

Balıkesir Üniversitesinde bulunan üniversite öğrencilerden kartopu örnekleme yoluyla veri toplanmıştır. Katılımcılardan çevrimiçi anket yoluyla veri toplanmıştır. Katılımcı olarak toplam 200 üniversite öğrencisine ulaşılmıştır. Aşağıdaki tablolarda katılımcı özellikleri belirtilmiştir.

Tablo 1 : Katılımcıların Demografik Özellikleri

Kategoriler		Frekans	&
Cinsiyet	Kadın	143	75,5
	Erkek	57	28,5
Toplam		200	100
Yaş	18-19	35	17,5
	20-21	81	40,5
	22-23	71	35,5
	24 ve üzeri	13	6,5
Toplam		200	100
Üniversite	Balıkesir Üniversitesi	200	100
Toplam		200	100
Bölüm	Psikoloji	63	31,5
	Diğer	137	69,5

Toplam		200	100
Akademik	Ortalama 1-2	9	4,5
	2-3	111	55,5
	3-4	80	40
Toplam		200	100
Sosyal	Medyada 0-2 saat aralığı	30	15
Günlük	Ortalama 2-4 saat aralığı	83	41,5
Geçirilen Süre	4-6 saat aralığı	61	30,5
	6- 8 saat aralığı	21	10,5
	Daha fazla	5	2,5
Toplam		200	100

Toplamda 200 katılımcıya ulaşılmıştır. Katılımcıların cinsiyet dağılımlarına bakıldığında kadın katılımcıların oranının (%75,5) daha çok olduğu görülmektedir.

Yaş açısından bakıldığında katılımcıların %40,5'i 20-21, %35,5 oranında 22-23 yaş arası, %17,5'i oranında 18-19 yaş aralığında ve %6,5 oranında 24 yaş ve üzeri katılımcının olduğu görülmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun (%31,5) psikoloji bölümünde okumakta olduğu ve diğerlerinin ağırlıklı bir bölüm olmadan farklı bölümlerden olduğu görülmektedir. Diğer bölümlerde okuyan öğrencilerin oranı çok daha az olduğu için tek tek yazılmamıştır. Katılımcıların tamamı Balıkesir Üniversitesi'nde öğrenim görmektedir. Katılımcıların dörtlük sistemdeki akademik ortalamalarına bakıldığında en çok 2-3 arası not ortalamasının (%55,5) daha fazla olduğu görülürken çoktan aza doğru sırasıyla ortalamaları sıraladığımızda 3-4 puan arası not ortalama (%40) ve 1-2 puan arası ortalaması (%4,5) olduğu görülmektedir. Katılımcıların sosyal medyada geçirdikleri vakitlere bakıldığında ise katılımcıların çoğu sosyal medya da 2-4 saat geçirdiğini (%41,5) belirtmiştir sonrasında kullanım oranı çoktan aza doğru sırasıyla 4-6 saat aralığında (%30,5), 0-2 saat aralığında (%15), 6-8 saat aralığın (%10,5) ve 8 saatten daha fazla (%2,5) olarak belirtilmiştir. Katılımcıların gelir düzeyine bakıldığında orta gelirli (%78) kişilerin daha fazla olduğu görülmektedir.

Veri Toplama Araçları

Katılımcılardan veri toplanırken Kişisel Bilgi Formu, Akademik Yaşam Doyumu Ölçeği, Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği ve PERMA Ölçeği kullanılmıştır. Kullanılan veri toplama araçları, Google Forms yoluyla anket oluşturularak verilerin toplanılması sağlanmıştır.

1. Kişisel Bilgi Formu

Katılımcılara okuduğu üniversite, cinsiyeti, yaşı, günlük sosyal medyada geçirdiği süre, akademik not ortalaması ve gelir düzeyi sorulmuştur. Günlük sosyal medyada geçirdikleri süre ve akademik not ortalaması sorulmuştur çünkü geçirilen süre ve not ortalaması ile sosyal medya bağımlılığı, akademik yaşam doyumu ve PERMA arasındaki ilişkiye bakılacaktır.

2. Akademik Yaşam Doyumu Ölçeği

Ölçeğin orijinal hali Nogueira ve arkadaşları tarafından (2019) tarafından geliştirilmiş olup akademik yaşam doyumunu ölçen öz bildirim ölçeğidir. Ölçek 8 madde ve 2 alt boyuttan oluşmaktadır bu boyutlar; kişisel doyum ve akademik ortamdan doyum. Maddeler 5'li Likert

tipindedir (1=kesinlikle katılmıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum). İki faktörden oluşan bu ölçeğin faktör analizi sonucunda iki alt boyutun toplam varyansın %57'sini açıkladığı görülmüştür. Alt boyutlardan kişisel doyumun ölçeğin madde faktörleriyle varyansının %68-%74 arasında oluşu ve akademik ortamdan doyum alt boyutunun madde faktörleriyle varyansının %50-%80 arasında olduğu görülmüştür. Ölçeğin güvenilirlik analizi sonucunda kişisel doyum alt boyutunun iç tutarlılık katsayısı (a) .72, akademik ortam doyumunun iç tutarlılık katsayısı (a) .74 ve son olarak genel ölçeğin iç tutarlılık katsayısının (a) .80 olduğu bulunmuştur. Ölçeğin puanlanmasında alt boyutlar için en düşük puan 4, en yüksek puan 20 olarak hesaplanırken, ölçeğin geneli için toplam puan en düşük 8 ve en yüksek 40 puan olarak hesaplanmış olup ölçekten alınan puanla kişilerin akademik yaşam doyumunu oranı pozitif orantılıdır.

Türkçe uyarlamasını ise Odacı ve arkadaşları (2021) yapmış olup yapılan analizler sonucu orijinal ölçekte olduğu gibi iki faktörlü yapı bulmuştur. Ölçeğin uyarlanması esnasında 235 öğrenci ile çalışılmıştır. 8 maddeli ve 5'li Likert tipinde (1 = Kesinlikle katılmıyorum, 5 = Kesinlikle katılıyorum) olan bu ölçekte 2 alt boyut bulunmaktadır kişisel doyum alt boyutunun maddeleri 5., 6., 7. ve 8. maddelerdir, bu maddelerin faktör yükünün .52 ile .82 arasında olduğu, bu boyutun açıklanan oranının ($R^2 = .74$) olduğu bulunmuştur. Ölçeğin diğer alt boyutu olan akademik ortam doyumunun maddeleri 1., 2., 3. ve 4. maddeler olup bu maddelerin faktör yükünün .51 ile .70 arasında olduğu, bu boyutun açıklanan oranının ($R^2 = .63$) olduğu bulunmuştur. Akademik yaşam doyumunu ölçeğinde güvenilirlik analizi sonucunda kişisel doyum alt boyutunun iç tutarlılık katsayısının .78, akademik ortamdan doyum alt boyutunun iç tutarlılık katsayısının ise .73 ve ölçeğin genel iç tutarlılık katsayısının .82 olduğu bulunmuştur. Ölçeğin maddeleri incelendiğinde çarpıklık değerlerinin -.91 ile .88 arasında olduğu görülürken basıklık değerlerinin -.92 ile .18 arasında olduğu görülmüştür. Veri setindeki değerlerin 0' a yakın olması normallik varsayımına uyduğunu göstermektedir. Ölçeğin iki yarı güvenilirlik korelasyonun katsayısı ($r = .70$), test-tekrar test güvenilirliği ($r = .76$) ve yapısal güvenilirlik .86 olduğu ortaya çıkmıştır.

3. Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği

Tutgun-Ünal tarafından geliştirilmiştir (2015). Ölçek 41 maddeden ve 5'li Likert biçiminde (Her zaman, Sık sık, Bazen, Nadiren ve Hiçbir zaman) oluşmaktadır. SMBÖ 4 faktörlü bir yapı içermektedir ve bu faktörler toplam varyansın %59' unu açıklamaktadır. Ölçeğin iç tutarlılık oranı katsayısı olan cronbach alpha değeri .967 bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliği sağlamak amacıyla sosyal medya kullanan 775 üniversite öğrencisi üzerinde faktör analizi yapılmış ve .972 ile anlamlı bir fark bulunmuştur. Değişkenler arasındaki ilişkiyi test etmek için Barlett testi yapılmış ve anlamlı bulunmuştur ($X^2 = 30230,00$, $p = 0,000$) bu da veri setinin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Faktör analizi sonuçlarına göre 4 boyutlu bir ölçek ortaya çıkmıştır. 1. Boyutun açıkladığı varyans oranı %23,501, 2. Boyutun açıkladığı varyans oranı %17,078, 3. boyutun açıkladığı varyans oranı %9,845 ve dördüncü boyutun açıkladığı varyans oranı %9,845 olarak bulunurken açıklanan toplam varyans oranı ise %59,316 olarak bulunmuştur. Açıklanan varyansın sosyal bilimler de kullanılması için uygun olduğu belirtilmiştir. Birinci boyut yani meşguliyet boyutu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. maddelerden oluşmaktadır, ikinci boyut yani duygu durum düzenleme boyutu 13., 14., 15., 16. Ve 17. Maddelerden oluşmaktadır, üçüncü boyut yani tekrarlama boyutu 18., 19., 20., 21. ve 22. maddelerden oluşmaktadır ve dördüncü ve son boyut çatışma 23., 24., ..., 41. Maddeye kadar oluşmaktadır. SMBÖ alt boyutlarıyla ilişkisi olduğu görülmektedir ($p < 0.01$). Maddenin ayırt edici özelliğini incelemek için iki grup oluşturulmuştur maddeler en düşük puan alandan en yüksek puan alana doğru doğrusal bir şekilde sıralandıktan sonra en yüksek

puan alan214 ve en düşük puan alan 214 kişilik iki grup arasında t test uygulanmış tüm maddeler için anlamlı çıkmıştır ($p = .000$).

4. PERMA Ölçeği

Ölçeğin orijinal hali Butler ve Kern tarafından (2015,2016) geliştirilmiş olup PERMA öz bildirim ölçeğidir. Ölçek 23 madde ve 5 alt boyut ve 8 dolgu maddesinden oluşmaktadır bu boyutlar; olumlu duygular, bağlanma, ilişkiler, anlam, başarı. Dolgu maddeleri ise kendi içinde iki alt boyuta ayrılmıştır; olumsuz duygular ve sağlık. Dolgu maddelerinde herhangi bir alt boyutta olmayan iki madde vardır bunlar; mutluluk ve olumsuz duygular. Maddeler 11'li derecelendirme tipindedir (0 = Hiç, 5 = Tamamen). Beş faktör ve 8 dolgu maddesinden oluşan bu ölçeğin yapı geçerliği için 4 örneklem de iki uygulama arasında test tekrar test yapılmıştır, yapılan faktör analizi sonucunda toplam puan için .75 ile .88 olumlu duygular alt boyutunda .68 ile .88, bağlanma alt boyutunda 61. ile .81, ilişkiler alt boyutunda .68 ile .90, anlam alt boyutunda .67 ile .86, başarı alt boyutunda .67 ile .80; ayrıca olumsuz duygular alt boyutunda .66 ile .77 ve sağlık alt boyutunda .78 ile .86 arasında değiştiği belirtilmiştir. Ölçek oluşumu için 31.966 kişi ile çalışılmıştır. Ölçekte 7., 12., 14. ve 20. maddeler ters kodlanmaktadır. Ölçeğin 15 maddesi beş boyuttan oluşmaktadır ve her boyutu 3 maddeden oluşmakta olup alt boyutların puanı hesaplanırken maddelerin toplamı madde sayısına bölünerek hesaplanmaktadır. P olumlu duygular: $(p5+p10+p22)/3$, E bağlanma: $(p3+p11+p21)/3$, R olumlu ilişkiler: $(p6+p15+p19)/3$, M anlam: $(p1+p9+p17)/3$, A başarılar: $(p2+p8+p16)/3$. 8 dolgu maddesinin 6'sını iki ayrı boyut olarak eklemiştir: H sağlık: $(p4+p13+p18)/3$, N olumsuz duygular: $(p7+p14+p20)/3$ ve 15 maddenin toplam puanını mutluluk (p23) olarak ele almaktadır son olarak dışarıda kalan madde L yani yalnızlık (p12) ile belirtilmektedir. Ölçekten doğru sonuç alınabilmesi için 23 maddenin de ölçekte olması gerektiği belirtilmiştir. PERMA Ölçeğinin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ölçeğin toplam puanı için .91, olumlu duygulanım alt boyutu için .81, bağlanma alt boyutu için .61, ilişkiler alt boyutu için .61, anlam alt boyutu için .77, başarı alt boyutu için .70, olumsuz duygular alt boyutu için .61 ve sağlık alt boyutu için .79 olarak hesaplandığı gösterilmiştir. Ölçeğin birinci ve ikinci uygulamasının ardından test-tekrar test sonucuna bakıldığında güvenilirlik katsayısı ölçeğin toplam puanı için .83, olumlu duygulanım alt boyutu için .85, bağlanma alt boyutu için .77, ilişkiler alt boyutu için .70, anlam alt boyutu için .61, başarı alt boyutu için .67, olumsuz duygular alt boyutu için .67, sağlıklılık alt boyutu için .84 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin Türkçe uyarlamasını Demirci ve arkadaşları tarafından (2017) yapılmıştır. Ölçek uyarlaması çalışmasında örneklem grubu 253 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Ölçekte doğrulayıcı faktör analiz uygulanmış modelin uyumlu olduğu anlaşılmıştır. Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .42 ile .89 aralığında değer aldığı bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılık güvenilirlik katsayısı .91 dir. Ölçeğin alt boyutlarının iç tutarlılık güvenilirlik katsayıları ise .61 ile .81 arasındadır. Ölçeğin test tekrar test korelasyon katsayısına bakıldığında ölçeğin tamamı için .83 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin alt boyutlarının test tekrar test korelasyon katsayıları .61 ile .85 arasındadır. Ölçeğin madde toplam puan katsayıların .32 ile .70 arasında değerler aldığı bulunmuştur. Ölçeğin ölçüt bağlantılı geçerliliği için Yaşam Doyumu Ölçeği ve Öznel Mutluluk Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek orijinal formda olduğu gibi 23 madde 5 alt boyut ve 8 dolgu maddesinden oluşmaktadır. Bu alt boyutlar olumlu duygular, bağlanma, ilişkiler, anlam ve başarıdır, dolgu maddeleri ise iki alt boyutta ayrılmıştır olumsuz duygular ve sağlık. Ayrıca dolgu maddelerinde mutluluk ve yalnızlık maddesi de bulunmaktadır.

İşlem

Katılımcılardan veri toplarken çevrimiçi anket kullanılmıştır. Öncesinde ise katılımcılara araştırma hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Sonrasında toplanan veriler Jamovi 2.3.26 uygulaması ve SPSS 22.0 uygulamasının Hayes Proses Makro eklentisinde yer alan Model 4 ile analiz edilmiştir. Balıkesir Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Komisyonundan “E-51036422-050.04-324984” sayılı olarak 06.12.2023 tarihinde izin alınmıştır. Ölçek kullanım izinleri e-posta ile ölçek sahiplerinde alınmıştır, Akademik Yaşam Doyumu ölçeği için Prof. Dr. Hatice Odacı, PERMA ölçeği için Doç. Dr. İbrahim Demirci, Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği için Doç. Dr. Aylın Tutgun Ünal dan kullanım izni alınmıştır. Katılımcılardan veriler online olarak Google Forms üzerinden toplanmıştır. Katılımcıların araştırmaya gönüllülük esasına dayanarak katılmaları beklenmiş, istedikleri anda araştırmayı yarıda bırakabilecekleri onam formunun içeriğinde belirtilmiştir. Katılımcılardan veriler online olarak toplandığı için onam formu da online olarak onaylatılmıştır. Onam formu ölçeklerin hemen öncesinde ölçek maddelerini doldurmada koşul olarak sunulmuştur. Onam formunu kabul eden kişiler araştırmaya dahil olmuş ve ardından ölçek maddelerini doldurmaya başlamıştır. Veri toplama forumunda ilk olarak onam formu ardından sırayla Demografik Bilgi Formu, Akademik Yaşam Doyumu Ölçeği, Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği ve PERMA Ölçeği bulunmaktadır. Form doldururken maddenin işaretlenmesi koşuluyla diğer maddeye geçişe izin verilmiştir bu sayede veri toplamında boş veri bulunmamaktadır. Kişilerin ölçek formunu doldurması ortalama 7 dakika sürmüştür. Ölçek formunun doldurulmasına karşı kişilere maddi veya manevi bir destek sağlanmamış olduğu gibi maddi veya manevi bir kazanç da istenmemiştir.

Veri Analiz

Toplanan veriler Jamovi 2.3.26 programına aktararak katılımcıların toplam ölçek puanları hesaplanmıştır (Jamovi, 2022). Ölçeklerde bulunun ters maddeler düzenlenip analize dahil edilmiştir. Demografik bilgiler yaş, cinsiyet, bölüm, günlük sosyal medyada geçirilen süre, ağırlıklı not ortalaması Descriptives analizi ile kategorize edilmiştir. Pearson Korelasyon Katsayı Analizi ile araştırmanın değişkenleri olan akademik yaşam doyumu, sosyal medya bağımlılığı ve PERMA modeli arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Katılımcıların sosyal medyada geçirdikleri süre ve akademik not ortalamasının diğer değişkenler arasında anlamlı ilişki içinde olup olmadığına da bakılmıştır. Ayrıca; iyi oluşun akademik yaşam doyumu ve sosyal medya bağımlılığı üzerindeki aracı rolüne SPSS 22.0 programına ek eklenti olan Hayes Process Makro eklentisi eklenerek Model 4 ile aracılık analizi yapılmıştır (http- 1).

BULGULAR

Bu bölümde ölçek değerleri ve araştırma değişkenleri ile ilgili analizlere yer verilmiştir. Analizler Jamovi 2.3.6 programında yapılmıştır (Jamovi, 2022).

1. Ölçeklere İlişkin Betimleyici İstatistikler

Akademik Yaşam Doyumu Ölçeği, Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği ve PERMA ölçeğinin ölçek puanlarının ortalama ve standart sapma puanları tablo' 2 de yer verilmiştir.

Tablo 2. Ölçeklerin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

	Akademik Yaşam Doyumu Ölçeği	Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği	PERMA Ölçeği
N	200		200
Ortalama	24.8		101
Standard Sapma	5.66		24.3

Toplanan verilerin analizi sonucunda Akademik Yaşam Doyumu Ölçeğinin ortalama puanı 24.8 ve standart sapma değeri 5,66; Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeğinin ortalama puanı 101 ve standart sapma değeri 33.6; PERMA Ölçeğinin ortalama puanı 102 ve standart sapma değeri 24.3 olarak bulunmuştur.

2. Değişkenler Arası Korelasyonlar

Üniversite öğrencilerinden toplanan veriler ile Pearson Korelasyon analizi yapılarak akademik yaşam doyumu, sosyal medya bağımlılığı ve iyi oluş arasındaki ilişki incelenmiştir. Değişkenler arası ilişkiler Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3. Değişkenler Arası Korelasyon Analizi Sonuçları

	Akademik Yaşam Doyumu	Sosyal Medya Bağımlılığı	İyi Oluş	Günlük Sosyal Medya Kullanım Süresi	Ağırlıklı Not Ortalaması
Akademik Yaşam Doyumu	-				
Sosyal Medya Bağımlılığı	-0.189**	-			
İyi Oluş	0.304***	-0.370***	-		
Günlük Sosyal Medya Kullanım Süresi	-0.038	0.501***	-0.150*	-	-0.091
Ağırlıklı Not Ortalaması	0.0199**	-0.053	0.168*	0.168*	-

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

Akademik yaşam doyumu, sosyal medya bağımlılığı, iyi oluş ve günlük sosyal medya kullanım süresi değişkenleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Pearson korelasyon

katsayısı hesaplanmıştır. Analiz sonucunda sosyal medya bağımlılığının, akademik yaşam doyumu ve iyi oluş ile arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur ($r = -.189, p = .007$; $r = -.370, p < .001$). Günlük sosyal medya kullanım süresi ile iyi oluş arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur ($r = -.150, p < .05$). Günlük sosyal medya kullanım süresinin sosyal medya bağımlılığı ile ise pozitif yönde anlamlı ilişkisi oldu bulunmuştur ($r = .501, p < .001$). Akademik yaşam doyumu ve iyi oluş değişkenleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur ($r = .304, p < .001$). Günlük sosyal medya kullanım süresi ile akademik yaşam doyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Üniversite öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamalarının akademik yaşam doyumu ve beş boyutlu iyi oluş modeli ile pozitif yönde anlamlı ilişkisinin olduğu bulunmuştur ($r = .199, p < .01$; $r = .168, p < .05$). Üniversite öğrencilerinin ağırlıklı not ortalamaları puanları ile sosyal medya bağımlılığı ve günlük sosyal medya kullanım süreleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

3. Aracılık Analizi

Üniversite öğrencilerinden toplanan veriler SPSS 22.0 uygulamasının Hayes Proses Makro eklentisinde yer alan Model 4 ile aracılık analizi yapılarak akademik yaşam doyumunun sosyal medya bağımlılığı üzerindeki etkisinde iyi oluşun aracı rolüne bakılmıştır. Değişkenler arası ilişkiler Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4. Aracılık Analizi Sonuçları

	β	SH	T	P	95%GA	R	R ²
Model 1							
BD = İyiOluş							
Sabit	69.25		7.409.36	.00**	[54.66 - 83.84]	.30	.30
AkademikYaşam Doyumu	1.30	.29	4.49	.00**	[.73 - 1.88]		
Model 2							
BD = SosyalMedya Bağımlılığı							
Sabit	161.79		11.9613.53	.00**	[138.21 - 185.37]	.38	.14
AkademikYaşam Doyumu	-.50	.41	-1.22	.22	[-1.31 - .31]		
İyi Oluş	-.47	.10	-4.96	.00**	[-.66 - -.29]		

* $p < .05$, ** $p < .01$, BD = Bağımlı Değişken, β = Beta, SH = Standart Hata

Akademik yaşam doyumunun sosyal medya bağımlılığı üzerindeki etkisinde beş boyutlu iyi oluş modelinin (PERMA) aracılık rolüne bakılmıştır. Akademik yaşam doyumunun (bağımsız

değişken) sosyal medya bağımlılığı (bağımlı değişken) üzerindeki etkisinde iyi oluşun (aracı değişken) aracı rolü bulunamamıştır.

Şekil 2 Aracılık Analizi Modeli

Not: Akademik yaşam doyumunun iyi oluş üzerindeki doğrudan etkisi a, iyi oluşun sosyal medya bağımlılığı üzerindeki doğrudan etkisi b, akademik yaşam doyumunun sosyal medya bağımlılığı üzerindeki toplam etkisini c göstermektedir.

Tartışma

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı, akademik yaşam doyumu, beş boyutlu iyi oluş modeli ve günlük sosyal medya kullanım süresi değişkenlerinin arasındaki ilişkiye bakılması amaçlanmıştır. Sonuçlara bakıldığında üniversite öğrencilerinde; sosyal medya bağımlılığının akademik yaşam doyumu ve beş boyutlu iyi oluş modeli üzerinde negatif yönde anlamlı bir ilişkisi olduğu ayrıca sosyal medya bağımlılığının günlük sosyal medya kullanım süresi ile pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu, akademik yaşam doyumunun beş boyutlu iyi oluş modeli ile pozitif yönde anlamlı ilişkisi olduğu son olarak beş boyutlu iyi oluş modelinin günlük sosyal medya kullanım süresi ile negatif yönde anlamlı ilişkisinin olduğu bulunmuştur.

Araştırmanın hipotezlerine baktığımızda H1 hipotezi üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığının beş boyutlu iyi oluş modeli (PERMA) puanı arasında negatif yönlü anlamlı ilişki olması beklenmekte idi. Korelasyon analizi sonucunda H1 hipotezinin doğruluğu kanıtlanmıştır. Literatürü bu hipotez doğrultusunda incelediğimizde Karaoglu ve arkadaşları tarafından (2021) yapılan araştırmada ortaokul öğrencileri üzerinde çalışılmış, sosyal medya bağımlılığının iyi oluş ve yalnızlık ile negatif yönde ilişkisi olduğu bulunmuştur. Kişilerde sosyal medya kullanım süresi arttıkça iyi oluş, mutluluk gibi değişkenlerin azaldığı rapor edilmiştir bu bulgular bizim H1 hipotezi ile doğru orantılıdır. Üniversite öğrencileri ile yapılan bir çalışmada Instagram bağımlılığının psikolojik iyi oluş ile negatif yönde anlamlı ilişkisi olduğu bulunmuş, bulgulara göre Instagram bağımlılığı arttıkça psikolojik iyi oluşun azaldığı gözlemlenmiş olup bu araştırmada H1 hipotezini destekler niteliktedir (Korkmaz, 2019).

Araştırmanın H2 hipotezinde sosyal medya bağımlılığı ile akademik yaşam doyumu arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olması beklenmekte idi. Korelasyon analizi sonucunda H2 hipotezinin doğruluğu kanıtlanmıştır. Literatürdeki benzer çalışmalara baktığımızda bir meta analiz çalışmasında dünyanın farklı ülkelerinden kişilerle çalışılmıştır araştırmanın sonucunda düşük yaşam memnuniyeti (doyumu) olan ülkelerde internet bağımlılığının daha yüksek olduğu rapor edilmiştir (Cheng ve Li, 2014). Üniversite öğrencileri ile yapılan bir çalışmada yaşam doyumu ve sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkiye bakılmıştır

araştırma sonucunda aralarında negatif orta düzeyde bir ilişki olduğu bulunurken sosyal medya bağımlılığının düzeyleri ile yaşam doyumu arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (Şahin, 2017). Sosyal medya bağımlılığını pandemi döneminde üniversite öğrencileri ile çalışılan bir diğer araştırmada sosyal medya bağımlılığı ile yaşam doyumu ve yeme davranışının ilişkili olduğunu sosyal medya bağımlılığının duygusal ve dışsal yeme davranışıyla pozitif yönde anlamlı ilişkisi var iken yaşam doyumu ile negatif yönde ilişkisi olduğunu bulunmuştur (Ayyıldız ve Şahin, 2022). Literatürdeki bu benzer araştırmalara baktığımızda H2 hipotezimizi destekler nitelikte olduğunu görmekteyiz.

Araştırmanın H3 hipotezinde beş boyutlu iyi oluş modelinin (PERMA) akademik yaşam doyumu ile arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olması beklenmektedir. Korelasyon analizi sonucunda H3 hipotezinin doğruluğu kanıtlanmış ve beş boyutlu iyi oluş modeli ile akademik yaşam doyumu arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur. Literatürdeki benzer örnek araştırmalara baktığımızda PERMA modelinin kullanıldığı bir araştırmada beş boyutlu iyi oluş modelinin gazi öğrencilerin üniversite yaşamına uyumunu ve yaşam doyumunu açıkladığı bulunmuştur (Umucu ve vd.,2024). Üniversite öğrencileri ile yapılan bir çalışmada öğrencilerinin okudukları bölümden memnun olma durumuna göre yaşam doyumları ve iyi oluşlarına bakılmıştır, bölümünden memnun olan öğrencilerin yaşam doyumu ve iyi oluşları pozitif yönde anlamlı olarak bulunurken yaşam doyumu ile iyi oluş arasında da pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur (Demir vd., 2021). Odacı ve arkadaşlarının (2021) yaptığı araştırmada üniversite öğrencileri ile çalışılmış ve akademik yaşam doyumunun pozitif duygu durumları benlik saygısı gibi değişkenlerle pozitif yönde anlamlı ilişkisi bulunurken negatif duygularla negatif yönde anlamlı ilişkisinin olduğu bulunmuştur. Literatürdeki araştırmaların sonuçlarına baktığımızda H3 hipotezimizin sonucunu destekler nitelikte olduğunu görmekteyiz.

Araştırmanın H4 hipotezi üniversite öğrencilerinde sosyal medya kullanım süresinin sosyal medya bağımlılığı üzerinde pozitif yönde anlamlı ilişki çıkmasını beklemektedir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda H4 hipotezinin doğruluğunun kanıtlandığı ve sosyal medya kullanım süresi ile sosyal medya bağımlılığının arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü anlamlı ilişkinin olduğu bulunmuştur. Literatürde H4 hipotezi ile paralel örnek araştırmalara baktığımızda; Özdemir'in (2019) üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı üzerine yaptığı araştırmasında sosyal medya bağımlılığının toplam puanı ile sosyal medya kullanım sürelerini karşılaştırmış ve aralarında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişki olduğunu bulmuştur. Başka bir araştırmada dokuz ülkeden toplanan verilerle yapılmıştır ve görülmüştür ki sosyal medya bağımlılığı sosyal medyada geçirilen süre ile pozitif yönde anlamlı ilişkidir yani sosyal medyada geçirilen süre arttıkça sosyal medya bağımlılığının düzeyi de artmaktadır (Brailovskaia ve Margraf, 2024). Bu bulgulara göre anlaşılmıştır ki benzer araştırmalarda H4 hipotezimizi doğrular niteliktedir.

Araştırmanın H5 hipotezi üniversite öğrencilerinde sosyal medya kullanımının süresi ile beş boyutlu iyi oluş modeli (PERMA) arasında negatif yönlü anlamlı ilişki olmasını beklemektedir. Korelasyon analize baktığımızda H5 hipotezinin doğruluğu kanıtlanmıştır ve sosyal medya kullanım süresi ile beş boyutlu iyi oluş modeli arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Literatürde bu hipoteze benzer olan araştırmalara baktığımızda; Brailovskaia ve Margraf (2024) araştırmasında 9 ülkeden oluşan bir örneklem ile Covid-19 salgını sırasında bağımlılık yaratan sosyal medya kullanımı ile çalışmıştır bu araştırmada bizim H5 hipotezimizle benzer sonuçlar ortaya çıkarmıştır bunlar; pozitif ruh sağlığının sosyal medya kullanımı ile negatif yönde ilişki olduğu ve olumlu zihinsel sağlığın sosyal medya bağımlılığını azaltabileceğine değinmektedir.

Araştırmanın H6 hipotezi sosyal medya kullanım süresi ile akademik yaşam doyumu düzeyi arasında negatif yönlü anlamlı ilişki olmasını beklemektedir. Araştırmada yapılan korelasyon analizi sonuçlarına bakıldığında sosyal medyada geçirilen süre ile akademik yaşam doyumu arasında ilişki bulunamamıştır. Literatüre baktığımızda ergenlerden sosyal medya kullanımı, yalnızlık ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiye bakan bir çalışmada Kocaeli'nin ilçesinde iki farklı lisedeki toplam 600 öğrenciyle yapılan çalışmada yalnızlık ile yaşam doyumu arasında negatif ilişki ve sosyal medya kullanımı ile yalnızlık arasında da pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır buradan yola çıkarak da bizde araştırmamızda sosyal medya kullanımının akademik yaşam doyumu üzerinde negatif bir ilişkisinin olmasını beklemekteydik (Dilmaç ve Türkel, 2019). Yalçın (2015) sosyal medya kullanımının yoğun olması ergenlerde depresyon ve yalnızlık düzeylerini nasıl etkilediğine bakmıştır bulgularına baktığımızda sosyal medyada uzun süre vakit geçiren kişiler ev ödevlerini yapmayı aksatıyor ve günlük işlerini erteliyor bu nedenle de akademik kaygıları artıyor bizde araştırmamızda sosyal medya kullanım sürelerinin artmasıyla akademik kaygıdan dolayı akademik yaşam doyumunun düşmesini beklemekteydik. Literatür taramamız ile bizim araştırmamızın sonucu uyuşmamaktadır.

Araştırmamızın H7 hipotezi üniversite öğrencilerinde akademik yaşam doyumunun sosyal medya bağımlılığı üzerindeki etkisinde beş boyutlu iyi oluş modelinin (PERMA) aracı rolü olduğunu belirtilmiştir. Araştırmamızın analizini yaptığımızda ise H7 hipotezinin doğru olmadığı ortaya çıkmıştır. Araştırmada aracılık analizi yapmamızın sebebi sosyal medya bağımlılığı, akademik yaşam doyumu ve iyi oluş arasında bir ilişkinin olduğunu varsaydığımızdan iyi oluşun bu ilişkide ayrıca aracıda olabileceğini düşünmüştük fakat herhangi bir aracılık durumunun söz konusu olmadığı analiz sonucunda ortaya çıkmıştır. Literatüre baktığımızda internet bağımlılığı ve öznel iyi oluş değişkenleri üzerinden yapılan bir çalışma da ortaöğretim öğrencisi 794 öğrenci ile çalışılmıştır, araştırmanın bulgularına baktığımız da öznel iyi oluşu artan kişilerin internet bağımlılığı oranlarının azaldığı; yaşam doyumu arttıkça bağımlılık olma durumunun arttığı görülmüştür (Bilge ve Derin, 2016). Bu çalışmada öznel iyi oluşun aracı değişken olmadığını internet bağımlılığının her ikisiyle ilişkisinin farklı olduğunu görüyoruz bu da analiz sonuçlarıyla uyumlu. Araştırmamızın sosyal medya bağımlılığı, akademik yaşam doyumu ve iyi oluş arasındaki ilişki baktığımızda akademik yaşam doyumu ile sosyal medya bağımlılığı arasında negatif ilişki varken akademik yaşam doyumunun iyi oluş ile pozitif yönde anlamlı ilişkisi bulunmuştur, buradan da iyi oluşun sosyal medya bağımlılığını akademik yaşam doyumu ile nasıl inceliyor sorusu ortaya çıkmıştır fakat anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Sonuç

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı, akademik yaşam doyumu, beş boyutlu iyi oluş modeli, (PERMA) ve günlük sosyal medyada geçirilen süre değişkenlerinin aralarındaki ilişki incelemektir. Bu doğrultuda korelasyon analizi yapılmıştır. Akademik yaşam doyumunun sosyal medya bağımlılığı üzerindeki etkisinde iyi oluşun aracı rolü de incelenmiştir.

Yapılan analizler sonucu sosyal medya bağımlılığının akademik yaşam doyumu ve beş boyutlu iyi oluş modeli (PERMA) ile negatif yönde anlamlı ilişkisi olduğu ayrıca günlük sosyal medya kullanım süresi ile pozitif yönde anlamlı ilişkisinin olduğu rapor edilmiştir. Akademik yaşam doyumu ile beş boyutlu iyi oluş modeli (PERMA) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Beş boyutlu perma iyi oluş modeli (PERMA) ile günlük sosyal medya

kullanım süresi arasında negatifyönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Analiz sonucunda bulunan sonuçlar literatür ile karşılaştırıldığında bulguların literatür ile tutarlı olduğu görülmektedir. Akademik yaşam doyumunun sosyal medya bağımlılığı üzerinde etkisinde iyi oluşun aracı rolü bulunmamıştır, literatüre baktığımızda daha önce bu konu üzerinde yapılan çalışma sayısı sınırlıdır bulunan benzer çalışmalarda ise aracılıktan söz edilmemektedir (Bilge ve Derin, 2016).

Araştırmada veriler Google Form üzerinden online olarak toplanmıştır, form içerisinde ölçeklerin tamamı doldurulmadan gönderilmediği için veri kaybı veya eksik veri oluşmamıştır. Araştırmanın örneklemini Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinden oluşmaktadır, örneklemin sadece bir üniversite ile sınırlı kalması bu araştırmanın sınırlılıklarındandır. Araştırmaya katılan kişi sayısının 200 ile sınırlı kalması araştırmanın genellenebilirliği açısından sorun teşkil etmektedir.

Sonuç olarak ölçeklerden toplanan toplam puanları incelediğimizde sosyal medya bağımlılığının 200 kişide ortalama 101 puan olduğunu görüyoruz, ölçeğin puanlandırma tablosuna baktığımızda bu değer az bağımlının sınırlarında orta bağımlı kategorisine yakın bir tabloyu bize göstermekte. Bu çalışma göstermiş oluyor ki sosyal medya günlük hayatımızda önemli bir noktaya sahip ve bu durum bizim akademik hayatımızı, iyi oluşumuzu negatif yönde etkiliyor. Üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığının orta düzeye yakın olması yakın bir zamanda akademik yaşam açısından ve kişilerin genel mutluluk hali açısından sorun teşkil edeceği yönünde bu nedenle sosyal medyanın doğru kullanımı, kişilerin akademik hayatta sosyal medya dışında neler yapabileceği yönünde çalışmalar yaparak öğrencilerin geleceklerine dair daha verimli sonuçlar alabiliriz. Pozitif psikoloji açısından baktığımızda kişilerin sosyal medya bağımlılığının artması ve iyi oluşlarının azalması da psikolojik sağlık açısından önem arz etmektedir. Kişiler psikolojik bir rahatsızlığa yakalanmadan sosyal medya kullanımını azaltma üzerine öncü çalışmalar yaparak bu durumun önüne geçebiliriz.

Gelecek çalışmalarda sosyal medya bağımlılığının akademik yaşam doyumunu ve iyi oluşu olumsuz etkilediği göz önünde bulundurularak öğrencilerin üniversite hayatında sosyal medya kullanımı yerine hangi etkinliklere yönelebileceği ve yöneldiği etkinliğin sosyal medya bağımlılığı üzerindeki etkisi incelenebilir. Sosyal medya kullanımını azaltmak için üniversitelerin kampüslerinde çeşitli etkinlikler yapılabilir. Bu araştırma bir üniversitenin öğrencileri ile çalışıldığından farklı üniversitelerinde olduğu bir çalışma ile sonuçların genellenebilirliği artırılabilir.

Kaynakça

Al-Abyadh, M. H. A., Alatawi, M. A., Emara, E. A. M., Almasoud, S. A., Alsetoohy, O., ve Ali, A. R. M. (2024). Do Smartphone Addiction and Self-Regulation Failures Affect Students' Academic Life Satisfaction? The Role of Students' Mind Wandering and Cognitive Failures. *Psychology Research and Behavior Management*, 1231-1253.

Antaramian, S. (2017). The importance of very high life satisfaction for students' academic success. *Cogent Education*, 4(1), 1307622.

Ayyıldız, F., ve Şahin, G. (2022). Effect of social media addiction on eating behavior, body weight and life satisfaction during pandemic period. *British Food Journal*, 124(9), 2980-2992.

Balkis ve Murat. "Academic procrastination, academic life satisfaction and academic achievement: the mediation role of rational beliefs about studying." *Journal of Cognitive & Behavioral Psychotherapies* 13.1 (2013).

Balkis, Murat ve Erdiñ Duru. "Procrastination, self-regulation failure, academic life satisfaction, and affective well-being: underregulation or misregulation form." *European Journal of Psychology of Education* 31 (2016): 439-459.

Bayrakdarođlu, Y., Türkmen, M. U., ve Öntürk, Y. (2023). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılık ve Yaşam Doyum Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi*, 6(4), 1209-1222.

Brailovskaia, J., ve Margraf, J. (2024). Addictive social media use during Covid-19 outbreak: Validation of the Bergen Social Media Addiction Scale (BSMAS) and investigation of protective factors in nine countries. *Current Psychology*, 43(14), 13022-13040.

Butler, J., ve Kern, M. L. (2016). The PERMA-Profil: A brief multidimensional measure of flourishing. *International journal of wellbeing*, 6(3).

Cheng, C., ve Li, A. Y. L. (2014). Internet addiction prevalence and quality of (real) life: A meta-analysis of 31 nations across seven world regions. *Cyberpsychology, behavior, and social networking*, 17(12), 755-760.

Çayırılı, E. (2017). Sosyal medya kullanım özelliklerinin kişilik yapıları, yaşam doyum ve depresyon açısından incelenmesi (Master's thesis, Işık Üniversitesi). Çiftçi, Hasan. "Üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı." *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi* 7.4 (2018).

D'Arienzo, M. C., Boursier, V., ve Griffiths, M. D. (2019). Addiction to social media and attachment styles: a systematic literature review. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 17, 1094-1118.

Demirci, İ., Ekşi, H., Dinçer, D., ve Kardaş, S. (2017). Beş boyutlu iyi oluş modeli: PERMA Ölçeđi Türkçe Formunun geçerlik ve güvenilirliđi. *The Journal of Happiness & Well-Being*, 5(1), 60-77.

Demirci, İ. (2021). Pozitif Psikoloji Temelli PERMA Grupla Psikolojik Danışma Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin İyi Oluşlarına Etkisi: Bir Pilot Çalışma. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 21(2), 453- 466.

Demir, R., ve Türk, F. (2020). Pozitif psikoloji: Tarihçe, temel kavramlar, terapötik süreç, eleştiriler ve katkılar. *Humanistic Perspective*, 2(2), 108-125.

Demir, R., Tanhan, A., Çiçek, İ., Yerlikaya, İ., Kurt, S. Ç., ve Ünverdi, B. (2021). Yaşam kalitesinin yordayıcıları olarak psikolojik iyi oluş ve yaşam doyum. *Yaşadıkça Eğitim*, 35(1), 192-206.

Derin, S. (2013). Lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ve öznel iyi oluş (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Derin, S., ve Bilge, F. (2016). Ergenlerde internet bağımlılığı ve öznel iyi oluş düzeyi.

Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 6(46), 35-51.

Erdemir, N., ve Tuncay, A. Y. A. S. (2023). Ortaokul öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı, yalnızlık ve iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 25(4), 708-721.

Hawi, N. S., ve Samaha, M. (2017). The relations among social media addiction, self- esteem, and life satisfaction in university students. *Social Science Computer Review*, 35(5), 576-586.

http-1: <https://www.ibm.com/support/pages/release-notes-ibm-spss-statistics-22> (Erişim Tarihi: 25.05.2024)

Karaoğlu, N., Hatır, E. A., Çiftçi, S. E., Akça, Ö. F., ve Kutlu, R. (2021). Ergenlerde mutluluk durumu, iyilik hali, kendini ifade edebilme ve sosyal medya bağımlılığının ilişkisi. *Genel Tıp Dergisi*, 31(3), 208-215.

Korkmaz, H. (2019). Üniversite öğrencilerinin sahip olduğu değerler, psikolojik iyi oluşları ve instagram bağımlılıkları arasındaki yordayıcı ilişkiler (Master's thesis, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı).

Kumar, P. K. "Academic Life Satisfaction Scale (ALSS) and Its Effectiveness in Predicting Academic Success." Online Submission (2006).

Kun, Á., Balogh, P., ve Krasz, K. G. (2017). Development of the work-related well- being questionnaire based on Seligman's PERMA model. *Periodica Polytechnica Social and Management Sciences*, 25(1), 56-63.

Lambert D'raven, L., ve Pasha-Zaidi, N. (2016). Using the PERMA model in the United Arab Emirates. *Social indicators research*, 125, 905-933.

Metin Işık, ve İrem Kaptangil. (2018). Akıllı Telefon Bağımlılığının Sosyal Medya Kullanımı ve Beş Faktör Kişilik Özelliği ile İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinden Bir Araştırma. *İtobiad*, 7(2), 695-717. <https://doi.org/10.15869/itobiad.361081>

Odacı, H., Kaya, F., ve Kınık, Ö. (2021). Akademik Yaşam Doyumu Ölçeği'nin Türkçe Versiyonu. *Ege Eğitim Dergisi*, 22(1), 1-15

Özdemir, Z. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı Beykoz Akademi Dergisi, 7(2), 91-105.

Pellegrino, A., Stasi, A., ve Bhatiazevi, V. (2022). Research trends in social media addiction and problematic social media use: a bibliometric analysis. *Frontiers in Psychiatry*, 13, 1017506

Perrin, A. (2015). Social media usage. *Pew research center*, 125, 52-68.

Sahin, C. (2017). The Predictive Level of Social Media Addiction for Life Satisfaction: A Study on University Students. *Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET*, 16(4), 120-125.

Söner, O., ve Yılmaz, O. (2018). Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığı ve Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişki. *Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7(13), 59-73.

Tunç, B. (2022). Seligman'dan İyi Oluşa Farklı Bir Bakış: PERMA Modeli. *Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9(1), 1-15.

Türkel, Z., ve Dilmaç, B. (2019). Ergenlerde sosyal medya kullanımı, yalnızlık ve yaşam doyumu arasındaki yordayıcı ilişkiler. *Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1(1), 57-70.

Umucu, E., Chan, F., Phillips, B., Tansey, T., Berven, N. ve Hoyt, W. (2024). İyimserlik, Umut, Dayanıklılık, Başa Çıkma Esnekliği, Güvenli Bağlanma ve PERMA'nın Gazi Öğrenci

Öğrencilerin Üniversite Yaşamına Uyumunda Bir Refah Modeli Olarak Değerlendirilmesi: Hiyerarşik Bir Regresyon Analizi. Rehabilitasyon Danışmanlık Bülteni, 67 (2), 94-110.

<https://doi.org/10.1177/00343552221127032>

Urfalıoğlu, Ş., ve Tunalı, D. (2023). Akademik Erteleme ve Akademik Yaşam Doyumunun Akıllı Telefon Bağımlılığı İle İlişkisi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 13 (4), 2334-2346.

Yalçın, G. (2015). Sosyal medyanın yoğun kullanımının ileri ergenlikte yalnızlık ve depresyona etkisi (Master's thesis, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Yalçın, C. (2018). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve yaşam doyumu ilişkisi: Selçuk Üniversitesi örneği (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Yesilyurt, F., ve Solpuk Turhan, N. (2020). Prediction of the Time Spent on Instagram by Social Media Addiction and Life Satisfaction. Cypriot Journal of Educational Sciences, 15(2), 208-219

8. EKLER

Ek-1. Demografik Bilgi Formu

1. Yaşınız:

2. Cinsiyetiniz:

Kadın Erkek Diğer:

3. Hangi üniversitede okuyorsunuz?

4. Üniversitede hangi bölümde okuyorsunuz?

5. Günde ne kadar süre sosyal medya kullanıyorsunuz?

0-2 saat aralığı. 2-4 saat aralığı. 4-6 saat aralığı. 6-8 saat aralığı. Daha fazla.

5. Akademik not ortalamanızı yazınız?

6. Gelir düzeyiniz nedir?

Düşük

Orta

Yüksek

7. Daha önce psikiyatrik tedavi aldınız mı?

Evet

Hayır

8. Cevabınız evet ise ne kadar süre psikiyatrik tedavi aldınız?

9. Daha önce psikoterapi aldınız mı?

Evet

Hayır

10. Cevabınız evet ise ne kadar süre psikoterapi aldınız?

Ek-2. Akademik Yaşam Doyumu Ölçeği

Madde No		1.	2.	3.	4.	5.
		Kesinlikle katılmıyorum	Katılmıyorum	Kararsızım	Katılıyorum	Kesinlikle katılıyorum
1	Bulduğum Yükseköğretim kurumundan memnunum.					
2	Aldığım eğitimden memnunum.					
3	Bulduğum yükseköğretim kurumunun ders dışı faaliyetlerinden memnunum.					
4	Bulduğum yükseköğretim kurumunun kampüsündeki çalışma koşullarından memnunum.					
5	Aldığım derslere olan katılımımdan memnunum.					
6	Akademik performansımdan memnunum.					

Ek-3. PERMA Ölçeği

Lütfen aşağıdaki ifadeleri okuduktan sonra 0 ile 10 arasında size en uygun olan seçeneğin üzerine çarpı (X) işareti koyunuz.	
1	Genel olarak, ne ölçüde amaçlı ve anlamlı bir hayat sürdürmekteyiz? Hiç 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamamen
2	Ne sıklıkla hedeflerinize ulaşmak için ilerleme kaydettiğinizi hissedersiniz? Hiçbir zaman 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Her zaman
3	Ne sıklıkla yaptığınız işe kendinizi verirsiniz? Hiçbir zaman 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Her zaman
4	Genel olarak, sağlık durumunuz nasıl? Çok Kötü 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mükemmel
5	Genel olarak, ne sıklıkta neşeli hissedersiniz? Hiçbir zaman 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Her zaman
6	İhtiyacımız olduğunda ne ölçüde başkalarından yardım ve destek alabilirsiniz? Hiç 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamamen
7	Genel olarak, ne sıklıkta endişeli hissedersiniz? Hiçbir zaman 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Her zaman
8	Kendiniz için belirlediğiniz önemli hedeflere ne sıklıkla ulaşırsınız? Hiçbir zaman 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Her zaman
9	Genel olarak, hayatınızda yaptıklarınızın ne ölçüde değerli ve faydalı olduğunu hissedersiniz? Hiç 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamamen
10	Genel olarak, ne sıklıkta olumlu hissedersiniz? Hiçbir zaman 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Her zaman
11	Genel olarak, ne ölçüde olaylara karşı heyecanlı ve ilgili hissedersiniz? Hiç 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamamen
12	Günlük yaşamınızda kendinizi ne kadar yalnız hissedersiniz? Hiç 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamamen
13	Mevcut fiziksel sağlık durumunuzdan ne kadar memnunsunuz? Hiç 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamamen
14	Genel olarak, ne sıklıkta öfkeli hissedersiniz? Hiçbir zaman 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Her zaman
15	Ne derecede sevdiğinizizi hissedersiniz? Hiç 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamamen
16	Sorumluluklarınızı ne sıklıkla yerine getirebilirsiniz? Hiçbir zaman 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Her zaman
17	Genel olarak, ne ölçüde hayatınızın bir yönü olduğunu hissedersiniz? Hiç 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamamen
18	Kendinizi sizinle aynı yaş ve cinsiyet grubuyla karşılaştırdığımızda sağlık durumunuz nasıl? Çok Kötü 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mükemmel
19	Kişisel ilişkilerinizden ne kadar memnunsunuz? Hiç 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamamen
20	Genel olarak ne sıklıkla üzgün hissedersiniz? Hiç 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamamen
21	Ne sıklıkla eğlenceli bir şeyler yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız? Hiçbir zaman 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Her zaman
22	Genel olarak ne ölçüde memnun hissedersiniz? Hiç 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamamen
23	Her şeyi birlikte değerlendirdiğinizde ne kadar mutlusunuz? Hiç 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamamen

EK-4. Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği

Madde No		Hiçbir zaman	Nadiren	Bazen	Sık sık	Her zaman
1	Yakın zamanda sosyal medyada neler olup bittiği hakkında oldukça fazla düşünürüm.					
2	Yapmam gereken bir iş varsa öncesinde sosyal medyayı kontrol ederim.					
3	Belli süre sosyal medyaya girmediğimde sosyal medyaya girme düşüncesi zihnimi meşgul eder.					
4	Hayatımın sosyal medya olmadan sıkıcı, boş ve zevksiz olacağını düşünürüm.					
5	İnternete bağlı değilken yoğun bir şekilde sosyal medyaya girmeyi düşünürüm.					
6	Sosyal medyada neler olup bittiğini merak ederim.					
7	Sosyal medyada düşündüğümden daha fazla zaman geçirdiğim olur.					
8	Sosyal medya ile bağlantımı kesmeye her karar verdiğimde kendi kendime "birkaç dakika daha" derim.					
9	Sosyal medyayı uzun süre kullanmaktan bir türlü vazgeçemem.					
10	Sosyal medyayı, planladığımdan daha fazla kullandığım olur.					
11	Sosyal medyayı kullanırken zamanın nasıl geçtiğini anlayamam.					
12	Sosyal medya ile ilgili eylemlere (oyun, sohbet, fotoğraflarabakmak, vs) uzun süreler ayırırım.					
13	Kişisel problemlerimi unutmak için sosyal medya kullanırım.					
14	Kendimi yalnız hissettiğim zamanlarda sosyal medyada vakit geçiririm.					
15	Yaşamımdaki olumsuz düşüncelerden kurtulmak için sosyal medyada gezinmeyi tercih ederim.					
16	Problemlerimden bunaldığımda sığındığım en iyi yer sosyal medyadır.					
17	Sosyal medya kullandığım süre boyunca her şeyi unuturum.					
18	Sosyal medya kullanımını durdurmaya çalışıp başaramadığım olur.					

19	Sosyal medya kullanımını denetim altına almak için yoğun biristek duyarım.					
20	Sosyal medya kullanımını bırakmak için sonuç vermeyen çabalar gösteririm.					
21	Sosyal medya kullanımını denetim altına almak için sonuçvermeyen çabalar gösteririm.					
22	Sosyal medyada harcadığım zamanı azaltmaya çalışır, başarısız olurum.					
23	Mesleğime/çalışmalarına olumsuz bir etki yapmasına rağmen sosyal medyayı daha fazla kullanırım.					
24	Sosyal medyadan dolayı hobilerime, boş zaman ve dinlenme faaliyetlerime daha az öncelik veririm.					
25	Eş veya aile üyelerini sosyal medyadan dolayı ihmal ettiğim olur.					
26	Arkadaşlarımı sosyal medyadan dolayı ihmal ettiğim olur.					
27	Sosyal medya dolayısıyla başladığım aktiviteleri zamanında bitiremem.					
28	Sosyal medyada daha fazla zaman geçirmek için okulla veya işle ilgili çalışmaları ihmal ederim.					
29	Sosyal medyada zaman geçirmeyi, arkadaşlarımla zamangeçirmeye tercih ederim.					
30	Sosyal medyada geçirdiğim zaman yüzünden okul çalışmalarım ya da işlerim sekteye uğrar.					
31	Sosyal medya yüzünden üretkenliğim azalır.					
32	Sosyal medyada zaman geçirmeyi, arkadaşlarımla dışarı çıkmaya tercih ederim.					
33	İnsanlar sosyal medyada geçirdiğim zamanın miktarı konusunda beni eleştirirler.					
34	Kendimi sosyal medyada ne kadar süre gezindiğimi saklamaya çalışırken bulurum.					
35	Sosyal medya yüzünden yemek yemeyi unuttuğum zamanlar olur.					
36	Sosyal medya kullanımı yüzünden kişisel bakımına daha az vakit ayırdığım olur.					
37	Sosyal medya kullanımı yüzünden uyku düzenimde değişiklikler/bozukluklar olur.					
38	Sosyal medya kullanımı yüzünden fiziksel sorunlar (sırt, baş, göz ağrıları, vb) yaşadığım olur.					

39	Sosyal medya kullanımı benim için önemli kişilerle olan ilişkilerimde problem yaşamama neden olur.					
40	Sosyal medya kullanımım yaşamımda sorunlar oluşturur.					
41	Yapmam gereken işler çoğaldıkça, sosyal medya kullanma isteğim de o ölçüde artar.					

Ek-5. Ölçek İzinleri

"Akademik Yaşam Doyumu Ölçeği" Kullanım izni Gelen Kutusu x

23 Eki 2023 Pzt 23:02 ☆

Merve Kalaycı

Sayın hocam, Ben Balıkesir Üniversitesi Psikoloji bölümü 4. Sınıf öğrencisi Merve Kalaycı. Bu dönem almış olduğum Lisans Bitirme Tezi için bölüm Hocalarımdan Dr

Hatice ODACI <hatodaci@hotmail.com>

24 Eki 2023 Sal 10:27 ☆ 😊 ↩ ⋮

Alıcı: ben

Sevgili Merve,

Akademik Yaşam Doyumu Ölçeği'ni tez çalışmada kullanabilirsiniz.

Başarılar dilerim.

Prof. Dr. Hatice ODACI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

61080 TRABZON/TÜRKİYE

Telefon: 90-462-3773172 (Ofis)

Prof. Hatice ODACI

KARADENİZ TECHNICAL UNIVERSITY, FACULTY OF LETTERS

DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY

"Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği" Kullanım izni Gelen Kutusu x

30 Eki 2023 Pzt 10:17 ☆

Merve Kalaycı

Sayın hocam, Ben Balıkesir Üniversitesi Psikoloji bölümü 4. Sınıf öğrencisi Merve Kalaycı. Bu dönem almış olduğum Lisans Bitirme Tezi için bölüm Hocalarımdan Dr

Aylin Tutgun Ünal <aylin.tutgununal@uskudar.edu.tr>

30 Eki 2023 Pzt 10:18 ☆ 😊 ↩ ⋮

Alıcı: ben

kullanabilirsiniz.

Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal

Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Uygulama ve Arş. Merkz. | ÜSÇÖZÜM Md. | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik
Sosyal Bilimler Enstitüsü | Öğretim Üyesi | Ölçek Geliştirme Koordinatörü/ü - Koordinatör
aylin.tutgununal@uskudar.edu.tr

TeL: 0216 400 22 22 | FakS: 0216 474 12 56 | Web: www.uskudar.edu.tr
Altunizade Mh. Nispetiye Cd. No:23 PK:34674 Üsküdar / İstanbul / Türkiye

Lütfen bu e-postayı yazdırmadan önce doğayı düşünün.

Ölçme Aracı Kullanım İzni

Kullanmak istediğiniz ölçme aracını psikometrik çalışmalarının yapıldığı benzer örneklerde yürütülen ticari amaç gütmeyen bilimsel çalışmalarda ve uygulamalarda kaynak göstererek kullanabilirsiniz.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Doç. Dr. İbrahim Demirci

Sinop Üniversitesi

İletişim: ibrahimdemircipdr@gmail.com

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

في رحاب جامعة أنقرة يلدرم بيازيد في العاصمة التركية اجتمع علماء وباحثون متخصصون من مختلف بلدان العالم وقدموا مشاركاتهم وبحوثهم ضمن المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، يضم هذا الكتاب المتون الكاملة للأبحاث المقدمة، والتي نرجو أن تكون ذات فائدة للباحثين وذات أثر ايجابي علي المجتمع الأكاديمي وعلي المجتمع الإنساني ككل.

